

ISSN : 3030-3974

MAKON VA ZAMON

Пространство и время
Space and time

3

2026

MAKON VA ZAMON

ilmiy-falsafiy, ijtimoiy-iqtisodiy,
siyosiy-sotsiologik, ma'naviy-ma'rifiy jurnal

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi (OAK) Rayosatining 2024-yil 30-noyabrdagi 01-08/3646-son qaroriga muvofiq siyosiy, tarix, falsafa, pedagogika va sotsiologiya fanlari bo'yicha dissertatsiyalarning asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

2026-yil 3-son

M u a s s i l a r: "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti va O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati

Tahririyat: *t.f.d., professor, akademik O.Salimov, f.f.d., professor M.Abdullayeva, s.f.d., professor A.Muminov, f.f.d., professor O'.Abilov, p.f.d., professor R.Choriyev, p.f.d., professor Z.Ismoilova, f.f.d., professor J.Ramatov, i.f.d., dotsent X.Pirmatov, f.f.d., dotsent G.Urazilieva, s.f.d., dotsent – A.Ravshanov*

ISSN 3030-3974

Bosh muharrir – tahririyat rahbari:
Qiyom Nazarov – *f.f.d., professor*

Nashrga tayyorlovchilar:
M.Tursunova, M.Turdiyeva, Q.Kdirbayev

Tahririyat manzili: Qori Niyoziy ko'chasi, 39,
Toshkent shahri, 100000,
Bichimi 60x84 Ofset qog'ozi. "Times" garniturasini.
Hajmi 20 b.t. Nashriyot hisob tabog'i 30 b.t. Adadi 100 nusxa

MUNDARIJA:

Бош муҳаррир минбари	Ўзбек фалсафаси такомиленинг долзарб масалалари	6
Д. Норкулов	Фуқаролик жамияти маънавий негизларида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг ўрни ва аҳамияти.....	11
В. Toshboyev	Mahalla – makon va zamon tutashgan nuqta	15
N. Egamberdiyeva	Jamiyatda yoshlarning ma'naviy-axloqiy imperativlarga falsafiy yondashuvlari arxitonikasi	19
T. Norov	Ma'rifat – jaholatga qarshi kurashning samarali vositasi sifatida	23
Ш. Улжаева	Амир Темурнинг бугунги Қозоғистон ҳудудидаги бунёдкорлик ишлари	27
D. Muratova	Ekologik barqarorlik tizimini shakllantirishda inson omili muammolari masalasi	30
D. Po'latova	Sharq renessansi kontekstida Markaziy Osiyo intellektual yuksalishi: qiyosiy sivilizatsion yondashuv	34
A. Muxtarov	Imom Moturidiy ta'limotida ilm, insonparvarlik, bag'rikenglik g'oyalarining diniy falsafiy talqini	37
Ф. Бозарова	Роль эстетических взглядов Иммануила Канта в межкультурном диалоге	41
B. Rahmonov	Ёшларга оид давлат сиёсати ва миллий таълим-тарбия	45
G. Tilavbayeva	Янги Ўзбекистон ва ёшлар маънавияти	49
B. Mamadaminova	Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat taraqqiyoti	53
B. Jo'raqulov U. Ismoyilov	Qadimiy Tunkat yodgorligida ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy hayot	56
Н. Пирназаров А. Бердимуратова	Аксиологическая трансформация образовательной реальности в условиях алгоритмического посредничества искусственного интеллекта.....	61
Г. Нишонбоева	Янгиланаётган Ўзбекистон шароитида маданиятли инсонни тарбиялаш	65
Н. Рахмонбердиева Т. Куйлиев	Янги тарихий шароитда маданий мерос ва миллий ўзликни англаш	68
X. Toshov	Tezisga aloqador manipulyativ hiylalarning mantiqiy-ritorik va lingvo-psixologik xususiyatlari	72
Б. Қурбонов	Янги Ўзбекистонда диний соҳа кадрларини тайёрлаш ва илмий муҳитни ривожлантиришга қаратилган сиёсат	76
A. Utamurodov	Jamiyatda zo'ravonlikka qarshi xabardorlikni oshirishda ijtimoiy ishning ahamiyati va roli	80
D. Abduvaxobova	Boburiylar harbiy sivilizatsiyasi (Urdu manbalaridagi strategiya va texnologiya tahlili)	83

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Нурназар Пирназаров,
докторант, НИУ “ТИИМСХ”

Алима Бердимуратова,
доктор философских наук, профессор,
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

***Аннотация.** В условиях применения искусственного интеллекта в цифровой образовательной среде аксиологические изменения, происходящие в образовательном процессе, анализируются на основе социально-философских и психолого-педагогических подходов.*

***Ключевые слова:** Искусственный интеллект, цифровое образование, аксиология, ценности, когнитивная экономика, аксиологическое сужение, мышление, рефлексия, педагогическое общение, культурный опыт.*

***Annotatsiya.** Sun'iy intellektning raqamli ta'lim muhitida qo'llanilishi sharoitida ta'lim jarayonida yuz berayotgan aksiologik o'zgarishlar ijtimoiy-falsafiy hamda psixologik-pedagogik yondashuvlar asosida tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** sun'iy intellekt, raqamli ta'lim, aksiologiya, qadriyatlar, kognitiv iqtisod, aksiologik torayish, tafakkur, refleksiya, pedagogik muloqot, madaniy tajriba.*

***Abstract.** In the context of applying artificial intelligence in the digital educational environment, axiological changes occurring in the educational process are analyzed based on socio-philosophical and psychological-pedagogical approaches.*

***Keywords:** Artificial intelligence, digital education, axiology, values, cognitive economy, axiological narrowing, thinking, reflection, pedagogical communication, cultural experience.*

Введение. Цифровая трансформация превратила современное образование в быстрый, гибкий и персонализированный процесс. Генеративные помощники на основе искусственного интеллекта, адаптивные платформы, обучающая аналитика и автоматизированные системы оценивания значительно облегчили доступ к знаниям. Тем не менее, образовательный процесс не сводится только к передаче информации или формированию компетенций. Это, прежде всего, площадка для передачи культурного опыта, формирования ценностей в сознании личности, смыслообразования и развития духовной субъективности.

В существующих исследованиях искусственный интеллект и цифровое образование освещаются в большей степени с точки зрения технологической эффективности, психологического комфорта или методических инноваций. Однако социально-философский пласт - а именно изменения в системе ценностей и духовной субъективности - недостаточно проанализирован. В условиях информационного общества именно духовные ценности являются наиболее быстро меняющимся слоем. Философско-культурологический анализ показывает, что понятие культурной ценности шире духовных ценностей и представляет собой диалектическое единство материального и духовного пластов. Образование выступает механизмом передачи этого культурного опыта от поколения к поколению. Поэтому влияние ИИ затрагивает не только процесс получения знаний, но и механизм передачи ценностей.

С аксиологической точки зрения, ценность формируется не готовой информацией, а активным отношением субъекта к объекту - в процессе поиска, мышления, рефлексии и личного опыта. Инструменты ИИ сокращают это активное взаимодействие посредством

посредничества: вместо того, чтобы конструировать знания, учащийся получает готовый результат. В результате происходит значительный сдвиг во внутренних аксиологических механизмах обучения. Цель данной статьи - социально-философский и психолого-педагогический анализ этой аксиологической трансформации, формирующейся под влиянием ИИ.

Теоретико-методологические основания аксиологического анализа искусственного интеллекта в цифровой образовательной среде. При анализе вопроса внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс часто приоритет отдается критериям педагогической эффективности, психологического комфорта или технологической инновации. Однако это явление, по сути, относится к более глубокому пласту - аксиологической природе образования. Ведь функция образования определяется скорее процессом переработки культурных ценностей и их интериоризации в сознании личности, чем передачей знаний. Поэтому при объяснении влияния ИИ необходимо сначала уточнить само понятие ценности. В философско-культурологической литературе система ценностей трактуется как важнейший структурный элемент культуры. При этом культурные ценности состоят из диалектического единства материальных и духовных компонентов. Именно это единство передается из поколения в поколение в процессе обучения. Следовательно, образование внедряет в сознание человека не только идеи или знания, но и модель культурного опыта. С аксиологической точки зрения, ценность не существует в форме готовой информации или знания. Она формируется в процессе активного взаимодействия субъекта с действительностью. Ценность - это процесс превращения внешнего мира во внутреннее поле смысла, то есть субъективизации. Этот процесс опирается на поиск, мышление, рефлексии и личный опыт. Таким образом, образовательный процесс на самом деле является пространством, организующим активное взаимодействие между субъектом и объектом.

Средства искусственного интеллекта изменяют характер именно этих отношений. Учащийся утрачивает непосредственное познавательное взаимодействие с объектом, получая готовый результат через алгоритмическое посредничество. В результате процесс построения знаний сокращается, а естественный механизм формирования ценностей ослабевает. Чтобы понять глубокую суть этого изменения, необходимо обратиться к взаимосвязи между духовными ценностями и процессом смыслообразования. Духовные ценности наполняют человеческую жизнь смыслом, придают ценность самой жизни. Человек является системообразующим фактором культуры, а его жизнь - смыслообразующим фактором. С этой точки зрения, образование в философском плане проявляется как поле для создания смысла. Смысл не дается в готовой форме, а возникает посредством активного поиска, мышления и рефлексии субъекта. Именно в этом процессе закрепляются ценности. Такой подход позволяет интерпретировать ИИ не как технологическое средство, а как фактор, влияющий на аксиологический механизм. В следующем разделе анализируется, какие именно ценности и через какие процессы подвергаются трансформации.

В этой связи важна теория экспериментального обучения Дж.Дьюи: знания приобретаются через опыт. Опыт понимается как активное взаимодействие субъекта с действительностью. В аксиологическом анализе также подчеркивается, что ценность формируется именно в этом активном взаимодействии. Средства ИИ сокращают именно это активное взаимодействие. Учащийся не конструирует знания, а принимает готовый ответ. Когнитивные исследования показывают поверхностность мышления в интернет-среде. Н. Карр утверждает, что быстрый поток информации снижает способность к глубокому чтению и размышлению. ИИ усиливает этот процесс: вместо того, чтобы думать, учащийся отправляет запрос. Ш. Тёркл, изучавшая влияние цифровых средств на самоидентификацию личности, показывает, что самовосприятие человека изменяется с помощью алгоритмических средств. В процессе обучения учащийся взаимодействует

скорее с алгоритмом, чем с учителем. Это трансформирует ценность педагогического общения. Согласно теории Л.Выготского, обосновавшего роль посредничества в психическом развитии, мышление развивается посредством инструментов. Но каждый инструмент направляет мысль в определенном направлении. Инструмент ИИ стимулирует алгоритмическую поддержку, а не самостоятельное мышление.

Неравномерное изменение системы ценностей в информационном обществе особо отмечается в философско-культурологических исследованиях. Этот процесс особенно влияет на духовные ценности. Социально-философский анализ робототехники и когнитивных технологий показывает, что технологии могут взять на себя функции человека. Эта ситуация интерпретируется как "делегирование человеческих функций техническим средствам". Данный процесс отчетливо проявляется в обучении, основанном на применении ИИ: поиск, мышление, память и рефлексия переносятся во внешнюю цифровую среду. Методологическую основу исследования составляют следующие положения:

- ценность рассматривается как продукт активного взаимодействия субъекта и объекта;
- образование интерпретируется как механизм трансляции культурных ценностей;
- искусственный интеллект выступает фактором, опосредующим и сокращающим данное взаимодействие;
- в результате трансформируется сам механизм формирования ценностей.

Теперь в следующем разделе будет проанализировано, какие именно ценности и каким механизмом трансформируются.

Трансформация ценностей в условиях когнитивной экономии и аксиологического сужения. Использование искусственного интеллекта в цифровом образовании превратило учебную деятельность в быструю, удобную и ориентированную на результат систему. Однако именно эта скорость запускает скрытый механизм, влияющий на внутреннее содержание образования. Для объяснения этого механизма важным теоретическим инструментом служат понятия "когнитивная экономия" и "аксиологическое сужение". В условиях когнитивной экономии учащийся привыкает к достижению максимального результата при минимальных затратах интеллектуальной энергии. Вместо того, чтобы сталкиваться с проблемой, понимать ее, анализировать и постепенно приближаться к ее решению, формируется привычка получать готовый результат с помощью алгоритмического инструмента. Достигается экономия времени, однако сам процесс мышления существенно редуцируется. Ценности формируются именно в результате продолжительности мышления, преодоления трудностей, обучения через ошибки и внутреннего поиска.

Аксиологическая сущность обучения заключается в том, что оно вводит субъекта в непосредственную интеллектуальную связь с объектом. Знание строится в процессе освоения объекта, а ценность закрепляется в процессе этого строительства. Инструменты ИИ переводят данную связь в опосредованную форму: учащийся получает результат, не испытывая процесса. В результате логический путь, ведущий к знанию, не превращается в опыт. Это проявляется, прежде всего, в ослаблении ценности исследования. Вместо того, чтобы присутствие вопроса стимулировало мышление, вопрос передается в алгоритм. Мыслительная деятельность переносится на внешние средства. В то же время меняется и причина, по которой знание ценится: оно воспринимается не как продукт труда, а как имеющийся ресурс. Культура «жизни со знанием» постепенно замещается привычкой оперативного использования информации.

Механизм самостоятельного мышления также значительно меняется. Мышление опирается на внешнюю опору, а не на внутреннее логическое построение. Ученик может воспринимать мышление не как необходимость, а как лишний этап. Это приводит к сужению круга ценностей, формируемых через мышление - ответственность, терпение,

устойчивость к неопределенности, рефлексивность. Значение педагогического общения также уменьшается. Алгоритмический ответ заменяет человеческий диалог. Если учитель передает личную позицию, отношение и культуру мышления, то алгоритм дает только результат. Результат присутствует, однако ценностное содержание процесса утрачивается.

Процесс рефлексии также упрощается. Быстрота сокращает рассуждения, выигрыш во времени уменьшает глубину мышления. Ученик не останавливается и не размышляет над ответом, а сразу же направляет его к следующей задаче. Ценности же закрепляются именно в процессе остановки, пересмотра и внутреннего анализа. В то же время функции памяти и анализа также перемещаются во внешнюю цифровую среду. Ученик учится находить, а не запоминать. Это меняет культуру внутренней работы со знаниями. Ряд интеллектуальных функций человека передается техническим средствам. В результате возникает аксиологическое сужение: поиск заменяется быстрым ответом, построение знаний - использованием информации, самостоятельное мышление - алгоритмической опорой, а рефлексия - оперативностью. Внешние показатели — скорость, удобство, эффективность — возрастают, тогда как внутренний аксиологический потенциал образовательного процесса сужается. Следовательно, хотя когнитивная экономия повышает эффективность обучения, она также вызывает процесс аксиологического сужения. Это показывает, что роль искусственного интеллекта в образовании вышла за уровень методического удобства и стала перестраивающим фактором механизма формирования ценностей.

Заключение. Искусственный интеллект облегчает, ускоряет и упрощает образовательный процесс. Однако его влияние не ограничивается уровнем методического удобства. Применение ИИ трансформирует внутренний аксиологический механизм образования, сокращая процессы поиска, мышления и рефлексии, посредством которых формируются ценности. В результате когнитивная экономия повышает внешнюю эффективность обучения, тогда как аксиологическое сужение ограничивает пространство формирования ценностных ориентаций личности. Научная новизна исследования заключается в интерпретации искусственного интеллекта не как технологического инструмента, а как аксиологического фактора, изменяющего сам механизм формирования ценностей в образовательной среде.

Список использованной литературы:

1. Пушненкова С. А. Смыслжизненные ценности и ценность смысла жизни // Система ценностей современного общества. 2011. № 19. С. 209–215.
2. Алтынкович Е. Е. Динамика культурных ценностей личности в информационном обществе: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.13. Москва, 2016. 26 с.
3. Лосский Н.О. Ценность и бытие. Москва: Республика, 1994.
4. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник / Пер. с англ. и нем Д.А.Леонтьева, М.П. Папуша, Е.В. Эйдмана. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.